

Ins Schreiben kommen

1. SICH FREI SCHREIBEN: FREEWRITING – FOCUS WRITING

Schreiben Sie frei aus dem Bauch heraus einen kurzen Text zu einem Thema, das für Sie aktuell von Bedeutung ist, z. B. das Thema des Kapitels, das Sie aktuell verfassen oder etwas, was Ihnen momentan im Kopf herumspukt. So geht's:

- **Einfach drauf losschreiben!** Den Schreibfluss nicht unterbrechen. Fehlt eine Idee zum Weiterschreiben, einfach einen Platzhalter einfügen wie „bla bla bla“.
- **Nichts korrigieren!** Niemand wird diesen Text lesen. Rechtschreibfehler sind kein Problem, bei dieser Übung gibt es kein Richtig oder Falsch.

Variante am PC: Blind Freewriting

- Überschrift in Word-Dokument eintragen
- Auto-Korrektur ausschalten, Schriftfarbe auf weiß schalten
- Wecker stellen, Drauflosschreiben und erst nach 5-10 Minuten aufhören.

2. BESTANDSAUFNAHME

Was weiß ich schon zu meinem Thema?

- Orientierung an der Gliederung
- In ganzen Sätzen notieren, was zum aktuellen Kapitel bekannt ist
- Gedanken in eine sinnvolle Reihenfolge ordnen
- Ausformulieren

3. MITTENDRIN ANFANGEN

- Beim Hauptteil der Arbeit beginnen
- Am besten bei dem Kapitel anfangen, zu dem man schon am meisten weiß
- Einzelteile werden anschließend zusammengesetzt

4. LAUT SCHREIBEN

Durch lautes Lesen und Schreiben das Denken aktivieren!

- Bisher geschriebenen Text laut lesen
- Auf Zusammenhänge achten und an das Gelesene anknüpfen

5. AUFNEHMEN UND ABTIPPEN

- Gedanken zuerst aussprechen und aufnehmen
- Danach abspielen und das Gesprochene abtippen

6. TIPP FÜRS EINSTEIGEN AM NÄCHSTEN TAG

- Schreiben mitten im Satz abbrechen und nur Stichpunkte notieren
- Am nächsten Tag vervollständigen

Vgl. Esselborn-Krumbiegel, Helga (2017): Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben. 5., aktualisierte Auflage. Paderborn: Ferdinand Schöningh.

